

Развитие цифровизации в банковской сфере Республики Узбекистан

Джумабаева Г.Р. ЧАБ “Trastbank”

магистр, ТГЭУ, макроэкономика

Хошимова Н.А. ТГЭУ профессор

На сегодняшний день цифровая экономика в целом и, в частности, цифровизация банковско-финансовой сферы являются востребованными для повышения конкурентоспособности национальной экономики.

В «Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020–2025 годы», подписанной Президентом 12 мая 2020 г., были определены такие приоритетные задачи, как создание необходимых условий для повсеместного внедрения современных информационных и коммуникационных технологий, автоматизации бизнес-процессов коммерческих банков и расширения услуг дистанционного банковского обслуживания. [1] Занимая одно из ключевых мест в экономической деятельности, показатели уровня развития и эффективности банковской системы, как правило, включаются в различные международные рейтинги, основным из которых является рейтинг Всемирного банка «Ведение бизнеса». Узбекистан к 2022 году планирует подняться в ежегодном рейтинге Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса» (Doing Business) и попасть в первую двадцатку за счёт создания в стране максимально благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности и привлечения иностранных инвестиций. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Документом утверждена «Дорожная карта» по улучшению показателей Узбекистана в отчете «Ведение бизнеса». [2]

В Узбекистане пройдет организация крупномасштабного мероприятия Международного ПЛАС-Форума (2023), он является крупнейшим отраслевым мероприятием в сфере цифровой трансформации банкинга и ритейла, налаживания взаимовыгодного диалога и бизнес-связей, направленных на ускорение развития экономики Узбекистана. [3]

28 апреля 2020 года Президент Узбекистана подписал Постановление «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного

правительства». Так, долю цифровой экономики в ВВП Узбекистана планируется увеличить в 2 раза к 2023 году, а долю электронных госуслуг довести до 60% к 2022-му (сейчас налажено оказание 178 госуслуг через ЕПИГУ). Постановление также предусматривает развитие цифрового предпринимательства с увеличением объема услуг в этой сфере к 2023 году в 3 раза и доведением их экспорта до \$100 млн. Также стоит отметить, что до 2022 года во всех регионах страны откроются центры обучения цифровым знаниям, а все учреждения здравоохранения, школы, организации дошкольного образования, села и махалли должны быть подключены в 2020-2021 годах к высокоскоростному интернету. [4]

Одним из важных документов, направленным на развитие цифровой экономики в Узбекистане, является Постановление Президента Узбекистана «О мерах по широкому внедрению цифровых технологий в городе Ташкенте». В нем определена комплексная программа «Цифровой Ташкент», предусматривающая внедрение передовых ИКТ в сферу образования, здравоохранения, транспорта, общепита, розничной и оптовой торговли в столице. Данная программа тесно связана с другим проектом – «Безопасный город», который планируется реализовать во всех регионах к 2023 году. [5]

Основные сложности цифровой трансформации связаны с высокими временными и финансовыми затратами, проблемами интеграции, а также устаревшей технологической инфраструктурой, требующей модернизации. Благодаря шагам, предпринятым еще несколько лет назад, сегодня Узбекистан не находится в числе аутсайдеров по цифровизации, а уже может позволить себе набирать обороты и расширять сферы применения цифровых решений, которые, однозначно, будут служить во благо всего населения страны. Об этом, к примеру, может свидетельствовать объем транзакций по E-POS- (электронный терминал) и POS-терминалам в 2020 году, который составил 77,4 трлн. сум. (\$7,4 млрд.), согласно годовому отчету Uzcard.

Активное развитие технологий быстро меняет потребности и ожидания пользователей финансовых услуг. Это стимулирует банки ускорять цифровую трансформацию и переходить к новым бизнес-моделям. Крупные игроки выстраивают свои стратегии в ответ на изменившиеся потребности пользователей: с учетом спроса на комплексные предложения формируются экосистемы, объединяющие финансовые и нефинансовые сервисы. Клиенту предлагаются разнообразные продукты и услуги из одного окна – например, через специальное приложение, охватывающее практически все сферы жизни (банковские услуги, оплата товаров, заказ такси, доставка еды и т. д.). Экосистемный подход повышает качество взаимодействия с клиентами и становится одним из ключевых факторов создания стоимости. Росту

банковских экосистем будет способствовать стандартизация открытых программных интерфейсов (Open API), удаленная идентификация с помощью биометрии и развитие цифровых платежей. В то же время экосистемы могут стать источником операционного риска – ввиду сложности координации всех участников и отсутствия у банка достаточного контроля за их действиями, а также сложности архитектуры ИТ и бизнес-процессов. Также возрастают и риски ИБ для всех экосистемных партнеров. [6]

С целью дальнейшего развития информационных технологий принято постановление Президента «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства» от 28 апреля 2020 года. В документе изложены комплексные меры по исполнению поставленных задач. Разработан проект Указа главы государства «О стратегии развития искусственного интеллекта в Республике Узбекистан в 2021-2022 годах» и размещен на СОБАЗ. [7]

Новым этапом развития в сфере стало подписание Президентом Указа «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации» от 5 октября 2020 года. Цель принятия документа - успешный переход на цифровую экономику с учетом современных реалий. [8]

Следует отметить, что в Узбекистане прогнозируемо будут и дальше появляться, и находить свое развитие самые передовые технологии цифровой экономики и электронных денег. При выбранном векторе развития в сторону цифровизации основные акценты должны ставиться на обеспечение кибербезопасности, создание мощностей для дата-центров, чтобы хранить «большие данные» (Big Data) и обеспечивать бесперебойную работу вычислительной техники, а также предстоит большая работа по повышению образованности населения для пользования услугами ИТ-технологий.

У Узбекистана есть все шансы занять одну из ведущих ролей в Центральной Азии по уровню высокой интегрированности цифровых технологий в социальной, политической и экономической сферах, что, несомненно, увеличит инвестиционную привлекательность страны, а также облегчит и улучшит повседневную и финансовую жизнь населения. [9]

Список литературы

1. Указ президента Республики Узбекистан от 12.05.2020 г. № УП-5992 «Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020–2025 годы»
2. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 13.07.2018 г. № ПП-3852 «О мерах по дальнейшему улучшению рейтинга Республики Узбекистан в ежегодном отчете всемирного банка и

Международной Финансовой корпорации «Ведение Бизнеса»

3. <https://uz.plus-forum.com/>
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 28.04.2020 г. №ПП4699 О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства
5. Постановление Президента Узбекистан от 17.03.2020 г. № ПП-4642 «О мерах по широкому внедрению цифровых технологий в городе Ташкенте»
6. <http://tmt-consulting.ru/>
7. Проект Указа Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития искусственного интеллекта в Республике Узбекистан в 2021-2022 годах»
8. Указ Президента Республики Узбекистан от 05.10.2020 г. N УП-6079 Об утверждении Стратегии Цифровой Узбекистан-2030 и мерах по ее эффективной реализации
9. <https://review.uz/post/banki-i-dengi-v-cifrovoy-transformacii>